

Tay Chào Mào lại xuất hiện trên cành dâu, có mưu kế gì chăng?

Châu Chàng

Ngày 25-3-2025

✕

Chào Mào là tay đã thám thính rồi hân hoan bay về báo tin cho Bói Cá trong “Titles of Nobility”. Như thế, nay nhiều người biết vai trò lẩn la hóng hớt tin tức của hắn. Cái hôm mà câu chuyện được kể lại đó, hắn chính là đậu trên cành cây dâu. Tán lá rậm rạp có tác dụng che chắn tầm nhìn. Không mấy ai nhìn ra được một tay đang do thám quân cơ...

45. TITLES OF NOBILITY

In the age of information, things are buzzing all over the Earth. Humans have abundant information to keep them entertained all day, and even in The Bird Village, there is excitement in the air.

Bulbul often perches under a lush mulberry tree to eat ripe berries. Then, one day, while perching on a branch, he overhears a news update from some people watching the Internet. Through this, Bulbul learns that the Bird Village's philosopher, Kingfisher, is given two very noble titles

Hình: Truyện 45, “Titles of Nobility” ([Wild Wise Weird](#)).

Hôm nay đã là cuối xuân, đã bắt đầu có nắng hơi gắt. Tán lá cây dâu bỗng loạt soạt động đậy. Rồi cành rung rung. Nhìn kỹ thì không phải chuột. Chuột cũng hay leo cây dâu, nhưng không mấy khi giữa trưa thế này. Bọn nó cũng không kiếm được thức ăn trên cây dâu.

Thế thì kẻ nào vừa đột kích vào vòm lá?

Không thể nào thấy được vì trời nắng lóa cả mắt. Hơn thế, cây dâu dày đặc lá già, lá non, cành vắt ngang dọc cả. Thêm vào đó, đang mùa dâu ra quả. Quả dâu lớn bé đủ màu từ xanh mới đậu, tới trắng, hồng và cả chín đỏ. Nhìn vào rối mắt, rất khó quan sát.

Một tay Chào Mào đậu trên cành cây dâu. (Khoanh tròn màu vàng cho dễ thấy hơn)

Thế rồi trong một phút bất cẩn, do nghiệp vụ thám thính hơi non yếu, từ cành cây phát ra tiếng kêu “toách ... toách ...”. Nhờ thế, phó nháy Châu Chàng chĩa ống kính chụp được hình ảnh. Chính là gã Chào Mào trong truyện ở trên. Khó phát hiện là phải, vì gã có bộ cánh màu nâu, bụng hơi trắng xám. Đã vậy, ở chỗ khoang cổ tối mủ lại là màu đen.

Nhưng rồi hấn cũng đã bị lộ dưới ống kính của phó nháy thính tai.

Hấn tới thám thính việc gì đây?

Phải quan sát tiếp thôi. Với tên Chào Mào khả nghi này, phải lặng lẽ quan sát. Sau đó phân tích hành vi mới kết luận chính xác được.

Sau một hồi lâu nghiên cứu, Châu Chàng đi tới kết luận khá bất ngờ: Chào Mào tới kiểm tra xem cây dâu có nhiều quả chín chưa. Chắc được phân công thám báo để rử đồng bọn tới ăn.

Mà hấn cũng không quên tranh thủ ăn vài quả chín sớm.

Lúc ăn, không thấy hấn kêu la gì, chỉ thấy cành cây rung rung mà thôi.

References

[1] Vuong, Q. H. (2024). *Wild Wise Weird*. <https://www.amazon.com/dp/BoBG2NNHY6>